

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINING PEDAGOGIK KREATIVLIGINI OSHIRISHDA DIDAKTIK VA USLUBIY YONDASHUV

O‘rinboyeva Guli Murodbek qizi

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti MPRI-6U guruh magistratura talabasi

Ilmiy rahbar: p.f.d.(PhD) dotsent, **To‘rayeva Dilafruz**

Annotatsiya: Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining pedagogik qobiliyatini oshirishda, nazariyani mukammal egallashda va amaliyotda pedagogik kompetentlikka erishishda didaktikani mukammal o‘rganish va kreativ qobiliyatni rivojlantiruvchi usul va texnologiyalar bilan tanishish

Kalit so‘zlar: innovatsiya, kreativlik, Ken Robinson, Out of our minds (Ongimizdan tashqarida), ta‘lim, oliy o‘quv yurtlari, iqtisod va sanoat, Patti Drappeau

Annotation: Getting to know the methods and technologies that develop the didactics and creative ability in improving the pedagogical ability of primary school teachers, mastering the theory perfectly and achieving pedagogical competence in practice.

Keywords: innovation, creativity, Ken Robinson, Out of our minds, education, higher education, economics and industry, Patti Drappeau

Hozirgi rivojlanib borayotgan ta‘lim tizimida katta e‘tibor kadrlar tayyorlashga ham qaratilmoqda, shu sababdanki, oliy o‘quv yurtlari o‘z oldiga bir qancha ta‘lim strategiyalarini qo‘yib bormoqda. Pedagoglarda kreativlikning doimiy o‘sib borishi ayniqsa o‘rta umumta‘lim maktablarida didaktik sifatni ta‘minlaydi. Shundan kelib chiqadigan bo‘lsak, boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilarining kreativlik darajasini oshirish sinfda pedagogga ko‘p narsalarga erishishda yordam beradi. Unga esa uslubiy va pedagogik yondashgan holda ma‘ruza va seminarlarni tashkil qilish, treninglarga jalb qilish, mustaqil izlanuvchanlikni oshirish zarur bo‘ladi.

Butun dunyo ta’lim sifatini yaxshilash, mos strategiyalarni ishlab chiqish, biznes va innovatsiyani ta’limga integratsiya qilishni hozirgi kunda bosh maqsad qilib qo’yimoqda.

Texnologik va iqtisodiy inqilob jadal sur’atlar bilan o’sib borar ekan, butun dunyoda ta’lim tizimi isloh qilinmoqda. Ko’pchilik davlatlarda dual strategiya mavjud. Ulardan birinchisi, ta’lim olish imkoniyati ayniqsa oliy ta’lim olish imkoniyatini kengaytirishdir. Ta’lim malakalariga bo’lgan talab yil sayin o’sib bormoqda; ta’lim va kadrlar tayyorlash hozirda dunyodagi eng yirik bizneslar qatoriga kiradi. Ikkinchi strategiya esa standartlarni oshirishdir. Ta’lim standartlari yuqori darajada bo’lishi kerak va bu standartlarni oshirish uchun juda aniq bo’lgan yaxshi g’oyadir. Ta’lim standartlarini pasaytirishdan foyda yo’q. Lekin aynan nimaning standarti? Ko’proq odamlarni va ancha yuqori standartlar asosida ta’lim berish juda muhim, ammo ular boshqacha ta’lim olishlari kerak.⁹

Yuqorida ta’kidlanganidek, ta’lim standartlarini o’stirish orqali bir emas, balki, bir nechta maqsadlarga erishish mumkin, bu esa ta’lim uchun ayni muddaodir. Amerikalik pedagog, san’atshunos olim **Sir Ken Robinson** o’zining fikrlari bilan ta’limda kreativlikni aynan shunday ta’riflaydi.

Bundan tashqari, pedagoglarning kreativ potentsiali oshirishda talabalarni kreativ fikrlashga o’rgatish, ularda kreativ tafakkurni shakllantira olish uchun avvalo o’zi kreativ, ijodkor shaxs bo’lishi zarur. Bordi-yu, uning o’zi kreativ sifatlarga ega bo’lmasa, u holda qanday qilib talabalarni kreativ fikrlashga rag’batlantira oladi? Chiqariladigan yagona xulosa quyidagicha: o’qituvchining o’zi ijodkor va kreativ bo’lishi yoki bo’lmasligi emas, balki darslarni ijodkorlik, kreativlik ruhida tashkil etishi, yangi g’oyalarni ta’lim jarayonida sinab ko’rishga intilishi zarur. Mashg’ulotlarda o’qituvchi “kreativlik yo’l xaritasi” ga ko’ra quyidagi 4 ta yo’nalish bo’yicha harakatlanadi va ulardagi harakatlar pedagoglarning kreativligini ifodalovchi belgilar (Patti Drappeau) sanaladi:

- 1) Ijodiy fikrlash ko’nikmalarini namyon etish;

⁹ Ken Robinson Out of our minds- Ken Robinson - Ongimizdan tashqarida

- 2) Talabalarni o‘quv fanlarini qiziqish bilan o‘zlashtirishga rag‘batlantiruvchi strategiya (metod va vositalar) dan foydalana olish;
- 3) Innovatsion yondashuv va pedagogik masala (muammo) larning yechimini topishga kreativ yondashish;
- 4) Kutiladigan natija;
- 5) Kreativlik potensialning tarkibiy asoslari va ustuvor tamoyillari.¹⁰

Demak, oliy ta’lim oldida turgan vazifa judda jiddiyligi hamda zamon bilan hamnafas bo‘lish kerakligini uqtiradi. Bundan tashqari, innovatsiyadan to‘g‘ri va samarali foydalana olish ha kreativlikning bir shaklidir. Yana Ken Robinson fikrlariga nazar soladigan bo‘lsak: Barcha tashkilotlar hashamat uchun innovatsiya qilish va o‘zgarishlarga moslashish qobiliyati bo‘yicha emas, aksincha, zarurat muhim bo‘lgan dunyoda raqobatlashmoqda.

O‘zgarishlarga moslashuvchan bo‘lmaslikning oqibatlarini o‘g‘ir bo‘lishi mumkin. To‘xtab qolgan tashkilotlar bir chetga surilib ketishi mumkin: korporativ tarix o‘zgarishlarga chidamli bo‘lgan kompaniyalar va butun sanoatning vayronalari bilan to‘la. Ular eski odatlarga yopishib qolishgan va innovatsion kompaniyalarni oldinga olib boradigan o‘zgarishlar to‘lqinini o‘tkazib yuborishgan. Pasayish xavfi faqat kompaniyalarda kuzatilmaydi.¹¹

Ya’ni u ta’limga turli jihatdan qaraydi. Hozirgi kundagi sanoat va iqtisod, biznes va marketing faqat ta’lim foydasiga harakat qilishini ta’kidlaydi. Bunda u maktablarda o‘tiladigan har qanday fanlar matematikadan tortib, to musiqa va raqsgacha to‘laqonli intizom asosida o‘rgatilishi, shundagina san’at bilan ta’limni integratsiya qila olishimiz, boshlang‘ich maktab o‘quvchilari uchun mustaqil, biron bir qolipsiz va sifatli ta’limni amalga oshira olamiz deydi. Buning uchun albatta oliy o‘quv yurtlari tayyorlayotgan kadrlarini o‘qitishda aynan shunday yondashmog‘i zarur.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, qanchalik darajada kadrlar tayyorlashga e’tibor berilsa, ta’limda shunchalik darajada natija olish hamda boshqa davlatlar bilan

¹⁰ Nurbek Norboy o‘g‘li Achilov: Maqola: Bo‘lajak pedagoglarning kreativligini rivojlantirish usullari

¹¹ Ken Robinson Out of our minds- Ken Robinson - Ongimizdan tashqarida

ta’lim jihatdan bellasha olish imkoniyati kuchayadi. Pedagoglarga berilishi kerak bo’lgan bilim, lo‘nikma hamda malaka ham aynan shu uchun xizmat qilmog’i, talaba yoshlarni o‘z kreativ aurasida ijod qilib, mehnat qilishiga hamda samarali o‘qitishga o‘rgatilmog’i zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.Ken Robinson Out of our minds- Ken Robinson - Ongimizdan tashqarida;
- 2.Nurbek Norboy o‘g’li Achilov: Maqola: Bo‘lajak pedagoglarning kreativligini rivojlantirish usullari.